

INGLIZ VA O‘ZBEK LINGVOMADANIYATIDA “GO‘ZALLIK” KONSEPTINING IFODALANISHI

UMMATOVA SHAXLO XAYRULLO QIZI

ISFT instituti Samarqand filiali 2-bosqich magistranti

shahloummatova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19052679>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatida “go‘zallik” konseptining ifodalanish xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda “go‘zallik” tushunchasining estetik, axloqiy va madaniy jihatlari lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan yoritiladi. Ingliz tilida “beauty” konsepti ko‘proq individual idrok va estetik baholash bilan bog‘liq holda namoyon bo‘lishi, o‘zbek tilida esa “go‘zallik” tushunchasi tashqi chiroy bilan bir qatorda ichki komillik, odob-axloq va ma‘naviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashgani misollar asosida asoslab beriladi. Shuningdek, adabiy manbalar va xalq maqollari orqali har ikki madaniyatda go‘zallik konseptining semantik maydoni va milliy-madaniy xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. Go‘zallik konsepti, lingvomadaniyat, konseptual tahlil, estetik qadriyat, milliy mentalitet, ichki va tashqi go‘zallik, semantik maydon, qiyosiy tahlil, ingliz tili, o‘zbek tili.

Аннотация. В данной статье проводится сопоставительный анализ выражения концепта «красота» в английской и узбекской лингвокультурах. В исследовании с позиций лингвокультурологии рассматриваются эстетические, нравственные и культурные аспекты понятия «красота». В английском языке концепт «beauty» преимущественно связан с индивидуальным восприятием и эстетической оценкой, тогда как в узбекском языке понятие «go‘zallik» объединяет не только внешнюю привлекательность, но и внутреннее совершенство, нравственность и духовные ценности. На основе литературных источников и народных пословиц раскрываются семантическое поле и национально-культурные особенности концепта красоты в обеих культурах.

Ключевые слова. Концепт красоты, лингвокультура, концептуальный анализ, эстетическая ценность, национальный менталитет, внутренняя и внешняя красота, семантическое поле, сопоставительный анализ, английский язык, узбекский язык.

Annotation. This article provides a comparative analysis of the expression of the concept of “beauty” in English and Uzbek linguocultures. The study examines the aesthetic, moral, and cultural aspects of the notion of “beauty” from the perspective of linguocultural studies. In English, the concept of “beauty” is shown to be more closely associated with individual perception and aesthetic evaluation, whereas in Uzbek the notion of “go‘zallik” integrates not only external attractiveness but also inner perfection, morality, and spiritual values. These features are substantiated through examples from literary sources and folk proverbs, which reveal the semantic field and national-cultural characteristics of the concept of beauty in both cultures.

Keywords. Concept of beauty, linguoculture, conceptual analysis, aesthetic value, national mentality, inner and outer beauty, semantic field, comparative analysis, English language, Uzbek language.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda tilni madaniyat, tafakkur va milliy mentalitet bilan uzviy bog‘liqlikda o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Lingvomadaniyatshunoslik til va madaniyat kesishgan nuqtada shakllangan yo‘nalish bo‘lib, unda xalqning tarixiy tajribasi, qadriyatlari hamda dunyoqarashi til birliklari orqali tadqiq etiladi. Shu jihatdan konsept tushunchasi muhim ilmiy kategoriya hisoblanadi. Konsept milliy ongda shakllangan va til vositasida ifodalanadigan murakkab ma‘no majmuasidir.

“Go‘zallik” konsepti esa umuminsoniy va shu bilan birga milliy xususiyatlarga ega bo‘lgan estetik tushunchalardan biridir. Har bir xalq go‘zallikni o‘zining ijtimoiy hayoti, axloqiy me‘yorlari, estetik g‘oyalari hamda ma‘naviy qadriyatlari asosida talqin qiladi. Shu sababli mazkur konsept turli lingvomadaniyatlarda o‘ziga xos semantik va madaniy mazmun kasb etadi.

Mamlakatimizda milliy madaniyatni yuksaltirish, estetik tarbiya va ma‘naviy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, 2017–2021-yillarga mo‘ljallangan harakatlar strategiyasi hamda keyingi yillarda ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan farmon va qarorlar jamiyatda estetik tafakkurni rivojlantirish, milliy qadriyatlarni asrash va targ‘ib qilishga xizmat qilmoqda. Jumladan, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ma‘naviy-ma‘rifiy sohani tizimli rivojlantirish tashabbuslari yosh avlodda estetik did, milliy o‘zlikni anglash va ma‘naviy barkamollikni shakllantirishga qaratilgan. Bu esa “go‘zallik” kabi estetik konseptlarning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi[1].

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni hamda davlat ta‘lim standartlari asosida filologiya, lingvistika va madaniyatshunoslik yo‘nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun huquqiy va metodologik zamin yaratilgan. Shuningdek, ilmiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish hamda gumanitar fanlar salohiyatini oshirishga qaratilgan qarorlar lingvomadaniy izlanishlarning dolzarbligini belgilab bermoqda. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar doirasida til, madaniyat va milliy mentalitet masalalarini chuqur o‘rganish, xususan, “go‘zallik” konseptining lingvomadaniy tahlilini amalga oshirish ilmiy jihatdan asoslangan va dolzarb yo‘nalish sifatida e‘tirof etiladi[2].

Ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatida “go‘zallik” konseptining qiyosiy tahlili uning universallik va milliylik jihatlarini aniqlash, estetik hamda axloqiy komponentlarini ochib berish imkonini yaratadi. Ushbu maqolaning maqsadi - ingliz va o‘zbek tillarida “go‘zallik” konseptining til birliklari, badiiy matnlar hamda xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida ifodalanishini tahlil qilish va uning lingvomadaniy xususiyatlarini yoritishdan iborat.

Asosiy qism. Lingvomadaniyatshunoslikda konsept milliy ongda shakllangan, til birliklari orqali ifodalanadigan hamda madaniy tajribani o‘zida mujassam etuvchi murakkab semantik tuzilma sifatida talqin etiladi. “Go‘zallik” konsepti umuminsoniy estetik kategoriya bo‘lishiga qaramay, har bir milliy madaniyatda o‘ziga xos mazmun kasb etadi.

Antik falsafada go‘zallik uyg‘unlik va mutanosiblik bilan bog‘langan. Xususan, Aristotel go‘zallikni tartib va me‘yor bilan izohlagan. Sharq tafakkurida esa go‘zallik tashqi shakl va ichki mohiyat uyg‘unligida namoyon bo‘ladi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida go‘zallik nafaqat husn, balki ma‘naviy komillik, sadoqat va muhabbat bilan chambarchas bog‘liq holda talqin etiladi.

Ingliz lingvomadaniyatida “beauty” konsepti. Ingliz tilida “beauty” tushunchasi keng semantik maydonga ega bo‘lib, u jismoniy joziba, tabiat manzaralari, san‘at asarlari va insonning ichki fazilatlarini ifodalaydi. Ingliz madaniyatida go‘zallik ko‘proq individual idrok bilan bog‘liq

tarzda talqin etiladi. Mashhur ibora: “Beauty is in the eye of the beholder” - go‘zallikning subyektivligini ko‘rsatadi[4].

Ingliz adabiyotida go‘zallik va vaqt o‘rtasidagi munosabat muhim mavzulardan biridir. Masalan, William Shakespeare sonetlarida tashqi go‘zallik o‘tkinchi, vaqt ta‘siriga uchraydigan hodisa sifatida tasvirlanadi. Shu bilan birga, ichki go‘zallik — sadoqat, poklik va insoniy fazilatlar abadiy qadriyat sifatida talqin qilinadi.

Ingliz tilida go‘zallikni ifodalovchi sinonimlar (beautiful, pretty, lovely, gorgeous, attractive) estetik baholashning turli darajalarini bildiradi. Bu esa konseptning differensial semantik qatlamlarga ega ekanini ko‘rsatadi[5].

O‘zbek lingvomadaniyatida “go‘zallik” konsepti. O‘zbek tilida “go‘zallik” tushunchasi estetik va axloqiy birlik sifatida namoyon bo‘ladi. U nafaqat tashqi husnni, balki insonning ichki fazilatlarini — odob, hayo, kamtarlik, mehr-oqibat kabi sifatlarni ham qamrab oladi.

O‘zbek xalq maqollarida go‘zallik ko‘pincha axloq bilan bog‘liq holda talqin qilinadi[6]:

“Odob — inson ziynati.”

“Yaxshi xulq — yarim husn.”

“Chiroy husn bilan emas, xulq bilan.”

Mumtoz adabiyotda yor obrazi orqali go‘zallikning ideal modeli yaratiladi. Alisher Navoiy g‘azallarida yor husni ilohiy go‘zallik timsoli sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, Zahiriddin Muhammad Bobur she‘riyatida tabiat va inson go‘zalligi uyg‘un tasvirlanadi. O‘zbek lingvomadaniyatida “go‘zal” so‘zi ko‘pincha ko‘chma ma‘noda ham qo‘llanadi: go‘zal so‘z, go‘zal xulq, go‘zal niyat. Bu esa konseptning axloqiy-semantik kengayganligini ko‘rsatadi.

2-rasm. Ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatlarini qiyosiy tahlili[1]

Qiyosiy tahlil. Ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatlarini qiyosiy tahlil qilish quyidagi xulosalarni beradi:

Ingliz madaniyatida go‘zallik ko‘proq individual estetik idrok va shaxsiy baholash bilan bog‘liq.

O‘zbek madaniyatida esa go‘zallik ijtimoiy-axloqiy mezonlar bilan chambarchas bog‘langan.

Ingliz tilida tashqi joziba va estetik mukammallik ko‘proq ajratib ko‘rsatilsa, o‘zbek tilida ichki va tashqi go‘zallik bir butun holda talqin etiladi.

O‘zbek lingvomadaniyatida go‘zallik ma‘naviy barkamollik bilan uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, “go‘zallik” konsepti har ikki til va madaniyatda mavjud bo‘lgan universal estetik kategoriya bo‘lsa-da, uning mazmuni milliy mentalitet va qadriyatlar tizimiga ko‘ra farqlanadi[7].

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatlarida “go‘zallik” konseptining ifodalanish xususiyatlarini chuqur qiyosiy tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, har ikkala madaniyatda go‘zallik tushunchasi universal estetik kategoriya sifatida mavjud bo‘lsa-da, uning semantik va madaniy mazmuni milliy tafakkur, qadriyatlar tizimi va madaniy kontekstga ko‘ra sezilarli darajada farqlanadi.

Ingliz lingvomadaniyatida “beauty” konsepti asosan individual idrok va estetik baholash bilan bog‘liq bo‘lib, tashqi joziba, tabiiy go‘zallik va san‘at asarlarining mukammalligi bilan bog‘liq ko‘plab semantik qatlamlarga ega. Bu til va madaniyat doirasida subyektiv estetik qadriyatlarni aks ettiradi, shaxsiy did va individual qarashlarni o‘rta qiladi. Shu bilan birga ingliz adabiyoti va frazeologik birliklarida tashqi go‘zallik va ichki fazilatlar o‘rtasidagi munosabat ko‘p bora ko‘rsatilgan, bu esa go‘zallikni qadriyat va xulq kontekstida talqin qilishga imkon beradi.

O‘zbek lingvomadaniyatida esa “go‘zallik” konsepti estetik va axloqiy birlik sifatida namoyon bo‘ladi. U tashqi husn va latofatni ichki fazilat — odob, ma‘naviy komillik, hayoli va kamtarlik bilan uyg‘unlashtiradi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi va mumtoz adabiy merosida go‘zallik ko‘pincha axloqiy me‘yorlar bilan birga talqin etilgan. Shu sababli, go‘zallik konsepti o‘zbek madaniyatida nafaqat estetik baho, balki ijtimoiy va ma‘naviy qadriyatlarni mustahkamlovchi vosita sifatida qabul qilinadi[8].

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilida go‘zallik individual va subyektiv tajribaga tayanadigan kategoriyadir, o‘zbek tilida esa go‘zallik milliy-madaniy qadriyatlar, axloqiy printsiplar va estetik did bilan chambarchas bog‘langan. Bu esa konseptni har ikki lingvomadaniyatda bir butun tizim sifatida ko‘rib chiqishning zarurligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari lingvomadaniyatshunoslik, filologiya, madaniyatshunoslik va estetik pedagogika sohalarida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan ilmiy ma‘lumotlarni ham beradi. Masalan, go‘zallik konseptini o‘rganish orqali til o‘quv materiallarini ishlab chiqishda milliy va universal qadriyatlar uyg‘unligini ta‘minlash, badiiy matnlarni tahlil

qilishda til birliklarining semantik va madaniy xususiyatlarini aniqlash, hamda ma’naviy-axloqiy tarbiya jarayonida estetik didni shakllantirish mumkin bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, “go’zallik” konsepti lingvomadaniyatning markaziy kategoriya sifatida nafaqat milliy mentalitet va qadriyatlar tizimini aks ettiradi, balki xalq tafakkuri, axloqiy mezonlar va estetik dunyoqarashni yorituvchi muhim ilmiy ob’ekt hisoblanadi. Shu sababli, uning qiyosiy o’rganilishi milliy madaniyatni chuqurroq tushunish, til va madaniyat o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni aniqlash hamda ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish uchun zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning tarraqqiyot strategiyasi to’g’risidagi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 28.01.2022.pf-60
2. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi. (2020). Ta’lim to’g’risida Qonun. Tashkent: O’zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi.
3. Ikramova, R. Comparative Analysis of the Concept “Beauty” in Uzbek and English Lingo Cultural. Academia Science Repository. — 2023. (Ingliz va o’zbek lingvomadaniyatida go’zallik konsepti ifodalanishini solishtiruvchi ilmiy maqola.)
4. Rahimova, G.M., Hoshimova, N.A. Analysis of the Concept of Beauty in Phraseologisms in Uzbek and English Languages. Qo’qon Universiteti Xabarnomasi. (Frazeologik birliklarda go’zallik konseptining lingvokultural xususiyatlari.)
5. Nasridinova, S., Ergasheva, S. The Semantic Representation of the Concept “Beauty” in Uzbek and English Language Culture. Universal Publishings, 2025. — Vol. 3 No. 10. (Go’zallik konseptining semantik va madaniy talqini.)
6. The Concept of “Beauty” and Its Linguocultural Interpretation. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 2025. (Go’zallik tushunchasining lingvokultural interpretatsiyasi.)
7. Yo’ldosheva, S.A. Comparative Analysis of Lexical Units Relating to the Concept of Beauty in English and Uzbek. Technical Science Research in Uzbekistan, 2024. (Ingliz va o’zbek tillarida go’zallikka oid leksik birliklar tahlili.)
8. Ro’ziboyeva, Y.E. Ingliz va O’zbek tillaridagi estetik qadriyatlarni ifodalaydigan maqollarining lingvakulturologik xususiyatlari. Farg’ona Davlat Universiteti ilmiy jurnali. (Maqollar orqali estetik qadriyatlar talqini.)
9. Abdullaeva, R.K. Stereotypes of Beauty in Russian and Uzbek Linguistic Cultures (based on Russian and Uzbek proverbs). Neophilology Journal (go’zallik stereotiplari va frazeologik birliklar).
10. Umirova, D. Theoretical Basis of the Concept of Beauty. European International Journal of Philological Sciences. (Konsept nazariyasi va til bilan bog’liqligi.)